

Sumar

<i>Evenimente</i>	1
Consolidarea capacității instituționale a ABRM	1
<i>Formare profesională</i>	1
Bibliotecari implicați în formare continuă	1
Atelier profesional "Direcții și orientări prioritare de dezvoltare a bibliotecilor din învățământul profesional tehnic"	2
<i>Filiale</i>	3
Săptămâna bibliotecii în școală	3
Succesele bibliotecilor școlare din raionul Sângerei	3
Biblioteca și comunitatea școlară: împreună mai puternici	4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148 MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231, 223360
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180, of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
E-Fax: 030555239
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 100 ex.
Coli tipar: 0,47
Coli ed.: 0,63

ISSN 1857-4874

9 771857 487009 >

20153 >

Evenimente

Consolidarea capacității instituționale a ABRM

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a dat startul atelierelor de instruire în cadrul proiectului "Consolidarea capacității instituționale a ABRM", susținut de Programul Novateca: The Global Libraries Program în Moldova

Training II. Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM a învățat cei 20 de lideri, mesagerii comunității bibliotecarilor, care este structura adecvată a asociației și cum sunt divizate responsabilitățile.

Liderii au prezentat organizația sau structura actuală, au identificat relațiile de comunicare și de subordonare. În cadrul discuțiilor au fost sincronizate confuzii în obligațiile Biroului Executiv și Consiliului de administrare, necesitatea unui director executiv și activizarea comisiei de cenzori. Este interzis ca membri organelor de conducere să fie concomitent și membri ai organelor de control. *Legea Nr 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești* explică modalitatea de organizare a unui ONG. Existența unei structuri corecte asigură eficiența elementelor structurale, iar diviza-

rea clară a responsabilităților avansează dezvoltarea unei organizații profesionale durabile.

Training III. Dezvoltarea proiectelor ABRM

Tatiana Coșeri,
Vicepreședinte ABRM

Formare profesională

Bibliotecari implicați în formare continuă

La 15 mai 2015 a finisat cursul de instruire de 75 de ore – "Bazele Biblioteconomiei și Științelor Informării" pentru bibliotecarii care nu au studii în domeniu. Este de remarcat numărul impunător de bibliotecari (52) din zona de nord a republicii care au audiat acest curs. Cursul a fost bine structurat, util și accesibil ca formă și conținut. Bibliotecarii au rămas mulțumiți de oportunitățile oferite și cunoștințele obținute. După audierea ultimului modul – "Cultura și calitatea serviciilor de bibliotecă" – bibliotecarii au primit certificate care confirmă realizarea cursurilor de specialitate de scurtă durată.

Atelier profesional "Direcții și orientări prioritare de dezvoltare a bibliotecilor din învățământul profesional tehnic"

Secțiunile "Biblioteci de colegiu și școli profesionale" și "Procese tehnologice de bibliotecă" ale Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, în colaborare cu Școala Profesională Nr 9 din mun. Chișinău, au organizat în data de 4 iunie 2015 atelierul profesional cu genericul "Direcții și orientări prioritare de dezvoltare a bibliotecilor din învățământul profesional tehnic". Obiectivele atelierului au fost informarea bibliotecarilor despre tendințele și prioritățile bibliotecilor din instituțiile de învățământ vocațional/tehnic, despre documentele normative și de reglementare din domeniul biblioteconomiei, precum și prezentarea unor activități practice privind evidența și statistica activităților de bibliotecă. Startul atelierului a fost dat de președintele secțiunii "Biblioteci de colegiu și școli profesionale" (BCȘP), Tatiana Ambroci, care a salutat participanții, a mulțumit administrației instituției de învățământ pentru deschiderea și disponibilitatea de a găzdui acest eveniment profesional, evidențind importanța întrunirilor profesionale pentru amplificarea comunicării inter-bibliotecare, schimbului de experiențe, idei, dezbateră problemelor profesionale cu care se confruntă bibliotecarii și pentru identificarea în comun a soluțiilor.

Directorul Școlii Profesionale Nr 9, dl Petru Golovatenco, în cuvântul său de salut a subliniat importanța bibliotecii în viața didactică a școlii profesionale, a apreciat inteligența bibliotecarilor în cunoașterea diferitor domenii de activitate, și-a exprimat dorința de susținere a bibliotecilor și bibliotecarilor în organizarea diferitor reuniuni profesionale și deschiderea pentru colaborare cu ABRM. Un cuvânt de salut a avut și președintele secțiunii "Procese tehnologice de bibliotecă" dna Viorica Lupu, care a salutat și apreciat prezența predominantă la această întrunire a bibliotecarilor din școli profesionale și de meserii, menționând că această categorie de bibliotecari este mai puțin implicată în activitatea ABRM și mai puțin prezentă la evenimentele organizate de asociație. Concomitent, dna Viorica Lupu a prezentat succint informații despre activitatea secțiunii "Procese tehnologice de bibliotecă", a prezentat buletinul "InfoStand Biblioteconomic", care oferă bibliotecarilor instrumente profesionale privind realizarea proceselor tehnologice/de producție în bibliotecă și care poate fi accesat de pe site-ul ABRM. În calitate de formatori ai atelierului au fost experți în domeniul biblioteconomiei și științei informării, bibliotecari cu grad de calificare superioară: Ludmila Corghenci,

președintele comisiei "Formare profesională continuă" din cadrul Consiliului Biblioteconomic Național, membru al comisiei ABRM "Formare profesională continuă", director interimar Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM; Iulia Tătărescu, șef serviciu "Asistență Informațională și Colaborare Internațională", Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM; Vera Sobiețchi, șef serviciu "Metodologie. Cercetare. Instruire", Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM. Conform programului, prima comunicare a fost prezentată de președintele BCȘP, dna Tatiana Ambroci, care a adus la cunoștința celor prezenți rezultatele unui studiu efectuat în anul 2014 privind infrastructura și serviciile bibliotecilor de colegii din Republica Moldova. Studiul a identificat mai multe probleme, care au fost aduse la cunoștința celor prezenți. Cele mai stringente probleme identificate s-au dovedit a fi cele ce țin de evidența statistică a activității bibliotecilor, autorul studiului venind și cu recomandări în scopul ameliorării domeniului. Subiectul prezentat de formatorul Ludmila Corghenci a ținut de noul Regulament privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecă, aprobat în februarie 2015. Bibliotecarii prezenți la această reuniune pentru prima dată au avut ocazia să facă cunoștință mai profund cu structura și conținutul acestui document, cu algoritmul cunoașterii și aplicării anexelor regulamentului. Dna Ludmila Corghenci a propus și unele recomandări privind cunoașterea fenomenului "atestarea bibliotecarilor", însușirea și cunoașterea regulamentului, printre care: pregătirea dosarului pentru atestare, colectarea documentelor necesare, orientarea/implicarea pentru formarea continuă etc. În calitate de membru al comisiei ABRM "Formare profesională continuă" și de președinte a comisiei "Formare profesională continuă" din cadrul Consiliului Biblioteconomic Național dna Ludmila Corghenci a informat bibliotecarii despre ofertele de formare continuă din cadrul Centrului de Excelență, a facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării din cadrul USM, a Centrului de Formare Continuă USM etc. Dna Iulia Tătărescu, în comunicarea sa "Evidența tehnico-operativă a fondului documentar: aspecte teoretice și aplicare practică", s-a referit la astfel de componente ale evidenței tehnico-operative ca: evidența globală, realizată în Registrul de Mișcare a Fondului (RMF), evidența individuală în Registrul Inventar (RI) și unele metode de evidență a periodicelor. Pe parcursul comunicării a fost prezentat un model de RMF și model de fișă de evidență a publicațiilor periodice. Dna Tătărescu a subliniat importanța elaborării și adoptării la nivel național a unui model-cadru al RMF-ului pentru bibliotecile din învățământ. Evidența activităților de bibliotecă a fost reflectată în prezentarea dnei Vera Sobiețchi "Evidența și statistica activităților de bibliotecă: comunicarea colecțiilor, activități culturale, servicii de referințe". Referindu-se la importanța consemnării zilnice a activității, în special, a proceselor biblioteconomice ce țin de raporturile bibliotecii cu utilizatorii, formatorul V. Sobiețchi a menționat că această preocupare este esențială atât pentru planificare și control, pentru raportare și măsurarea performanțelor, cât și pentru analiza statistică a activității bibliotecii. În condițiile, în care o bună parte din bibliotecile școlilor profesionale și de colegii nu prezintă rapoarte statistice anuale la nivel național, fapt ce indică deficiențe la capitolul de evidență zilnică a activității, a fost prezentat și propus pentru adaptare (utilizare) un set de forme de evidență elaborate cu specificul bibliotecilor din învățământ, și anume: caietul de evidență a activității de bibliotecă, fișa de evidență zilnică, fișa de înregistrare a utilizatorului, fișa contract de împrumut etc.

Aceste forme de evidență ar putea fi utile bibliotecilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic, ținând cont și de faptul că în prezent forme tipizate de evidență nu se mai produc în mod centralizat. În urma dezbaterilor pe marginea lucrărilor atelierului profesional au fost propuse următoarele recomandări:

- elaborarea și aprobarea la nivel național a unor formulare tipizate destinate activității de bibliotecă;
- organizarea atelierelor profesionale orientate spre tehnologii concrete, direcții practice de bibliotecă (evidența colecțiilor, servicii de referințe, elaborarea bibliografiilor, organizarea acțiunilor de informare etc.);
- discuții cu Ministerul Educației privind procedura de prezentare a documentelor ce țin de eliminarea publicațiilor din colecțiile bibliotecilor de colegiu și școli profesionale;
- organizarea unui atelier profesional cu privire la metodologia de aplicare a Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecă. La această reuniune au participat 43 de bibliotecari, dintre care 29 de bibliotecari din școli profesionale și de meserii. Este important de menționat și faptul că la Asociația Bibliotecarilor din RM au mai aderat 8 membri: 4 bibliotecari din bibliotecile de colegiu și 4 – din școli profesionale.

Tatiana Ambroci,
Președinte, Secțiunea ABRM BCȘP
Tel.: 022 739200, 079015265

Filiale

Săptămâna bibliotecii în școală

Primăvara cărțile își deschid mai deosebit paginile și culorile pentru copii și tineri. În bibliotecile școlare are loc Săptămâna bibliotecii în școală. Cărții i se aduc omagii și recunoștințe ca izvor de cunoștințe indiferent de formatul pe care îl ia odată cu trecerea timpului.

Săptămâna Bibliotecii în școală anul acesta a fost marcată de trei evenimente importante: Ziua Internațională a Cărții, sărbătoarea Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova și desfășurarea Salonului de Carte pentru Copii și Tineret.

Fiecare bibliotecă a desfășurat pentru comunitatea școlară o suită largă de activități, care țin de promovarea cărții, lecturii, bibliotecii și profesiei de bibliotecar. Activitățile au fost variate atât prin formă, cât și prin subiecte. Expozițiile și prezentările de carte: "În lumea poveștilor lui Ion Creangă", "Biblioteca liceului propune", "Lumea miraculoasă a cărții", "Cartea în rol de regină", "Cartea - prietena mea", "Lectura înaripează sufletul atrăgeu privirile copiilor".

Captivant s-a desfășurat șezătoarea literară *În căsuța cu povești* și concursul de modelaj-coloaj *Lumea miraculoasă a cărții* la liceul teoretic "N. Dadiani".

Înscenările dedicate scriitorului american Mark Twain au fost pe agenda fiecărui gimnaziu și liceu grație faptului, că viața și opera acestuia este subiectul concursului literar "La izvoarele înțelepciunii": "Aventurile lui Mark Twain", *M. Twain – regele omului* (Liceul Teoretic Ștefan-Vodă), *Rucsacul lui M. Twain* (Liceul Teoretic "Spiru Haret"), *Tom Sawyer – businessman* (Liceul Teoretic "Hyperion").

Acțiunile: *Vreau să fiu bibliotecar* (Liceul Teoretic "Minerva"), *O zi bibliotecar* (Liceul Teoretic "Universul"), *Biblioteca și tainele ei* (Liceul Teoretic "Ștefan-Vodă") a purtat utilizatorii în lumea magică a bibliotecii.

Vernisajele de desene *Noi și cartea*, *L-am citit pe Mark Twain și Gr. Vieru* (Liceul Teoretic "Universul"), concursurile de confecționare de semne pentru carte (Liceul Teoretic "Orizont" Ciocana), concursul de confecționare a cărților-jucării (Liceul Teoretic "M. Viteazul"), concursul de confecționare a unei cărți dedicate lui Gr. Vieru (Liceul Teoretic "T. Vladimirescu") au stimulat imaginația și creativitatea copiilor.

Lanțul lecturii *Cine citește mai mult* (gimnaziul Nr 7, Liceul Teoretic "Elmul Nou") a permis elevilor să descopere cărți noi și interesante, i-a motivat spre noi lecturi și noi întâlniri.

În majoritatea instituțiilor s-au organizat ore de bibliologie: *Cartea – prieten și ghid*, *Elementele cărții*, *Povestea cărții*, *Cărțile care mi-au marcat copilăria*, *Ce? Când? și Cum? citim etc.*

Elevii au fost invitați în bibliotecă pentru dezbateri cu genericul: *Biblioteca – o cale deschisă spre comunicare*, *Carte & Internetul*, *Cartea în viața omului*.

Concursuri de poezie *Nu e om să nu fi scris o poezie* (Liceul Teoretic "Universul"), *Micul condei* (Liceul Teoretic "N. Dadiani"), *Dedicații cărții* (Liceul Teoretic "Orizont", Ciocana), *Carte. Biblio-*

tecă. Lectură (Liceul Teoretic "M. Eminescu") au descoperit noi talente printre elevi.

Concursuri de publicitate a unei cărți citite în Power Point (Liceul Teoretic "Orizont" Durlești) a demarat captivant și a motivat elevii spre utilizarea tehnologiilor informaționale în pregătirea comunicărilor.

Pe parcursul săptămânii elevii Liceul Teoretic "Orizont" la prima lecție au citit împreună cu profesorii o carte timp de 15 minute, iar la pauza mare zilnic au prezentat câte o carte de valoare. La Liceul Teoretic "Univers" a fost organizat un flash-mob *Aventurați-vă cu Mark Twain*.

Cărților îndrăgite le-au fost dedicate ore de lectură / explorare, postere, gazete de perete, eseuri.

În cadrul acțiunii "O vedetă în bibliotecă" elevii s-au întâlnit cu personalități marcante ale culturii noastre: T. Vasilcău, E. Văntănuș-Curicheru, V. Răileanu, P. Popa, A. Suceveanu, E. Urîtu, E. Romanescu, profesori, părinți, bunici care au povestit despre rolul cărții și lecturii în formarea lor. Elevii le-au adresat întrebări și i-au testat în rol de bibliotecar.

În urma acțiunii *Dăruiește o carte bibliotecii* bibliotecile și-au crescut colecțiile cu 812 ex., iar cartea surpriză a Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret *Comoara* de S. Vangheli a fost citită și discutată în majoritatea caselor primare.

Timp de o săptămână bibliotecile au fost pline de cititori, iar Cartea a fost regina școlilor din municipiu, iar copii i-au făcut dedicații și declarații de prietenie și recunoștință.

Liubovi Arion,
Specialist principal, metodist DGETS
Tel.: 022 234975
Email: arion_liuba@mail.ru

Succesele bibliotecilor școlare din raionul Sângerei

Bibliotecile din instituțiile de învățământ din raionul Sângerei sunt parte integrată a sistemului de învățământ și participă la activitatea didactică, cultural-educativă, de cercetare și formare continuă. Suntem deja în era bibliotecilor informatizate și în bibliotecile din raion are loc schimbarea. Din cele 38 de biblioteci din raion 22 din ele dețin tehnici și tehnologii informaționale, și grație acestui fapt se schimbă imaginea bibliotecii și a bibliotecarului.

În anul 2014 doi bibliotecari au beneficiat de cursurile de formare continuă la IȘE, patru bibliotecari au fost antrenați în procesul de atestare, din ei doi au obținut gradul de calificare II (doi) și doi bibliotecari au confirmat gradul II (doi) de calificare obținut în anul 2008.

Dezvoltarea colecțiilor de carte se realizează preponderent din achizițiile Ministerului Educației, dar au fost instituții, care au procurat literatură pentru clasele I-IV din bugetul instituției. Aici putem nominaliza următoarele instituții: Liceul Teoretic "A. Agapie" Pepeni cu suma de 30 mii lei; Liceul Teoretic "Olimp", Sângerei cu 7000 mii lei; Liceul Teoretic "Luceafărul", Biruința cu 3200 mii lei; Liceul Teoretic "N. Casso" cu 10000 mii lei; Liceul Teoretic "P. Halippa", Cubolta cu 5000 mii lei; gimnaziul "A. Crihan" cu 3500 mii lei; gimnaziul Marinești cu 3000 mii lei. Rulajul colecțiilor este de 0,5, ceea ce demonstrează că în colecțiile bibliotecilor școlare este încă literatură uzată, moral învechită, nesolicitată de cititori, cauză fiind tergiversarea procesului de casare a publicațiilor de către contabilități.

În scopul ameliorării activității bibliotecilor școlare și integrării lor în procesul educațional, DGÎTS Sângerei organizează concursul "Cea mai performantă bibliotecă".

La concurs participă toate bibliotecile din instituțiile de învățământ preuniversitar din raion. Concursul se desfășoară o dată în doi ani, începând cu 2011 în perioada februarie-martie. Sunt evaluate următoarele aspecte:

1. Nivelul profesional al bibliotecarilor (studii, cursuri, atestare, autoinstruire, implicarea în lucrul metodic din instituție, raion).
2. Schimbările parvenite în dezvoltarea bibliotecii pe parcursul ultimilor doi ani.
3. Spațiul bibliotecii:
 - spațiu de lectură, mobilier
 - depozit (condițiile depozitării)
 - amenajarea bibliotecii
 - organizarea, sistematizarea și dezvoltarea conținutului colecțiilor
 - evidența colecțiilor și activității bibliotecii în întregime, verificarea colecțiilor.
4. Componenta colecției bibliotecii Numărul total de volume existente: cărți, ediții periodice, manuale, casete, discuri, literatură beletristică și de referință, literatură metodică, materiale didactice, inclusiv în limba română.
5. Contribuții la dezvoltarea fondului de publicații. Surse și sume pentru dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă cheltuite în ultimii doi ani:
6. Asigurarea accesului la colecțiile și serviciile bibliotecii.
7. Dotare cu utilaj tehnic și tehnologii informaționale (calculator, televizor, xerox). Conectare la Internet.
8. Asigurarea elevilor și profesorilor cu manualele.
9. Colaborare cu cadrele didactice în vederea promovării lecturii și cărții de valoare.

Pentru învingătorii de concurs se decernează Diplome de Merit și se instituie următoarele premii:

- Premiul I - 2.500 lei
- Premiul II - 1.500 lei
- Premiul III - 1.000 lei
- 3 mențiuni a câte 500 lei.

Experiența bibliotecilor învingătoare se promovează în cadrul întrunirilor profesionale și pe paginile presei locale.

Totalurile concursului "Cea mai performantă bibliotecă" în anul de studii 2014-2015 s-au anunțat în cadrul atelierului de formare continuă a bibliotecarilor școlari din raion din 14 mai 2015 cu genericul "Dezvoltarea bibliotecilor și bibliotecarilor - grija Dî Sângerei și a ABRM" la care a participat președintele Secțiunii "Biblioteci școlare ABRM" dna L. Arion. Ne-am bucurat împreună cu următorii învingători:

- Locul I - Gimnaziul "Grigore Vieru" Heciul Nou, bibliotecar Matiescu Aliona / 2000 lei
- Locul II - Liceul Teoretic "Olimp" Sângerei - bibliotecar Ungureanu Zinaida / 1500 lei
- Locul III - Gimnaziul Marinești Burac Ana / 1000 lei

Mențiuni:

- Liceul Teoretic "P. Halippa", Cubolta - 250 lei
- Liceul Teoretic "I. Creangă", Rădoia - 250 lei
- Liceul Teoretic "A. Russo", Sângerei Noi - 250 lei
- Liceul Teoretic "M. Eminescu", Sângerei - 250 lei
- Gimnaziul Bălășești - 250 lei
- Gimnaziul Izărenii Vechi - 250 lei

Concursul raional "Cea mai performantă bibliotecă școlară" are ca scop aprecierea măiestriei profesionale, este un element de stimulare a dezvoltării bibliotecii, a ridicării calității serviciilor prestate. Acest concurs implică echipa managerială a instituției în schimbarea imaginii bibliotecii în comunitatea școlară, este cheia succesului prin faptul că scoate la iveală momentele slabe, care împiedică mișcarea înaintea. Noi credem că este o necesitate de a promova acest concurs pentru optimizarea activității acesteia, pentru a aprecia rolul bibliotecarului, nivelul lui de profesionalism, succesele și necesitatea de a găsi modalități de dezvoltare profesională și, nu în ultimul rând, mărirea publicului școlar.

Ion Roșca
șef Centrul Metodic Raional DGÎTS Sângerei
Tel.: 0262 22073
Valentina Mîndrilă
Specialist coordonator, DGÎTS Sângerei
Tel.: 0262 26931, 069695433
Email: valcris@mail.ru

Biblioteca și comunitatea școlară: împreună mai puternici

"Biblioteca și comunitatea școlară: împreună mai puternici", a fost genericul întrunirii de astăzi a bibliotecarilor instituțiilor de învățământ din oraș și raion cu dna Zinaida Slutu, bibliotecară la IPLT "Spiru Haret", membru al Consiliului ABRM, secțiunea Bibliotecii școlare, care a prezentat istoriile de succes a ABRM și discursul "Alexandru Plămădeală - considerat cel mai important sculptor basarabean din sec. XX". Cu mesaje de salut a venit dna Eudochia Vasilîșin, metodist DRITS Orhei și dna Lidia Sitaru, membru ABRM, președintele AB Orhei. Experiența avansată a dnei Z. Slutu a prezentat un deosebit interes pentru bibliotecari.

